

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Xasanova Gulrux XayrullayevnaSamarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
gulruh_88@mail.ru**LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O'RNI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157524>**ANNOTATSIYA**

Noverbal vositalarni madaniyatning ajralmas qismi sifatida tadqiq qilishda kontekst, asos, madaniyat kabi omillarga e'tibor qaratish lozim. Xususan, noverbal vositalar orqali yuborilayotgan axborotni adresat to'g'ri qabul qilishi uchun kontekst muhim rol o'ynaydi, nutqiy vaziyatda bir ma'noni ifodalash maqsadida qo'llangan noverbal vosita boshqa nutqiy vaziyatda boshqa ma'no anglatishi mumkin. Bu esa noverbal vositalar nutq jarayonida ma'lum bir pragmatik vazifaga bo'ysundirilganidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: noverbal vositalar, lingvokulturologiya, imo-ishoralar, universal til, madaniyat, vokalizatsiya, ohang, tabassum.

Khasanova Gulrux KhayrullayevnaSamarkand State University of Veterinary Medicine,
Animal Husbandry and Biotechnology
gulruh_88@mail.ru**THE ROLE OF NONVERBAL MEANS IN CULTURAL LINGUISTICS****ANNOTATION**

When researching non-verbal means as an integral part of culture, it is necessary to pay attention to such factors as context, basis, and culture. In particular, the context plays an important role in order for the addressee to receive the information sent through non-verbal means correctly. This indicates that non-verbal means are subordinated to a certain pragmatic task in the speech process.

Key words: non-verbal means, lingua-cultural, gestures, universal language, culture, vocalization, tone, smile.

Хасанова Гулрух ХайруллаевнаСамаркандский государственный университет ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологии
gulruh_88@mail.ru**РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ**

АННОТАЦИЯ

При исследовании невербальных средств как неотъемлемой части культуры необходимо обращать внимание на такие факторы, как контекст, основа и культура. В частности, контекст играет важную роль для того, чтобы адресат правильно воспринял информацию, передаваемую невербальными средствами. Это указывает на то, что невербальные средства подчинены определенной прагматической задаче в речевом процессе.

Ключевые слова: невербальные средства, лингвокультурология, жесты, универсальный язык, культура, вокализация, тон, улыбка.

Ma'lumki, noverbal vositalarni o'rganish qadimgi zamonlardan boshlangan. Biroq XX asrgacha bular avval ikki xil yo'l bilan o'rganilgan: ritorik (Rim imperiyasi davridan to 1700-yilgacha) va og'zaki nutq haqida oldindan xabar berish (1700-1900). Ritorikada noverbal vositalarning so'zlovchi nutqini qay darajada takomillashtirishi va ta'siri o'rganilgan. Keyingi davrda imo-ishora tilining rivojlanishi (noverbal vositalar tarixi xususida muhokama) haqida ma'lumot berilgan [8;3]. 1940-yilda David Efron tomonidan noverbal vositalar insonlar muloqotida sistematik uslubda o'rganila boshlangan. 1970-yillarda David Mk Neyl (1979,1981) va Adam Kendon (1972,1980) nutq va imo-ishoralarni jarayonning bir xil aspektlari sifatida o'rganishdi hamda imo-ishoralarning zamonaviy o'rganish sohasi vujudga keldi [8;3].

Noverbal vositalarning nutq jarayonida ishtirok etishi va so'zlovchi kommunikativ maqsadiga bog'liq holda turli ma'no nozikliklarini ifodalashi, bir tomondan, uning pragmatik vazifasi bilan, ikkinchi tomondan esa til sohibining madaniy xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Noverbal vositalarning qo'llanish sababi, vazifasi, nutq vaziyatiga munosabati, pragmatik samarani yuzaga keltirishdagi rolini aniqlash lingvomadaniyatshunoslik to'g'risida ham fikr yuritishni taqozo qiladi. Xo'sh, **lingvomadaniyat** deganda nimani tushunamiz?

Manbalarda qayd qilinishicha, lingvokulturologiya – tilshunoslik va madaniyatshunoslikning o'zaro aloqasidan paydo bo'lgan fan bo'lib, u xalq madaniyati paydo bo'lishining tilda ifodalanishi va mujassamlanishini tadqiq etadi. Bu ikki yo'nalishning, ya'ni tilshunoslik va madaniyatshunoslikning o'zaro bog'lanishi oddiy bog'lanish emas, balki bu yangi ilmiy asoslangan yo'nalishning vujudga kelishidir. Shuning uchun bu hodisa tilshunoslik va madaniyatshunoslikning vaqtincha bog'lanishi bo'lmasdan, u fanning sistemalashgan tarmog'i bo'lib, o'zining mustaqil maqsad, vazifa, metod va tadqiqot obyektiga ega bo'lgan fandır [22].

Lingvokulturologiya uchun xalq madaniyatini lisoniy ko'rinishda namoyon etish asosiy vazifa hisoblanadi [24].

Demak, moddiy madaniyatni barpo etish zamirida ma'naviy madaniyat ham yotadi. Har qanday moddiy va ma'naviy madaniyat durdonalari inson aqliy va jismoniy mehnati sintezi asosida yuzaga keladi. Ma'naviy madaniyat voqealigini badiiy aks ettirish va o'zlashtirish vositasidir. Moddiy madaniyat dunyo va insonlarning moddiy hayot sharoitlari bilan, ma'naviy madaniyat esa urf-odat, rasm-rusum, an'ana, marosim va milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqdir [24].

Noverbal vositalarning asl mohiyatini to'liq tadqiq qilish uchun kontekst, asos, madaniyat kabi omillarga etibor qaratish lozim. Xususan, noverbal vositalar orqali yuborilayotgan axborotni adresat to'g'ri qabul qilishi uchun kontekst muhim rol o'ynaydi, bir vaziyatda ishlatilayotgan imo-ishoralalar boshqa vaziyatda aynan shu ma'noni anglatmasligi mumkin. Chunonchi, ko'zni ishqalash charchaganlik, ishonchsizlik, xafa bo'lish yoki jahl qilish kabi ma'nolarni anglatishi mumkin. Asos xususida shuni aytish mumkinki, bir nechta noverbal belgilar bir turdagi imo-ishoraga qaraganda ishonchliroqdir. Imo-ishoralalar klasterlari yolg'iz tana harakatlariga qaraganda ma'noni ishonchli yetkazib beradi. Madaniyat noverbal vositalarning turli ma'no anglatishiga sabab bo'luvchi omil hisoblanadi. Madaniyatlararo aloqa ayniqsa globallashtirish jarayoni bilan bog'liq [20]. Turli xil madaniyatlarda turli xil aloqa usullari mavjud. Odam oddiygina madaniy mavjudot sifatida tug'ilmaydi. Madaniyat o'rganiladi va bu og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotni o'z ichiga oladi, ularga ommaviy axborot vositalarining globallashtirishi ham ta'sir qiladi [10].

Noverbal vositalar haqida so'z yuritar ekanmiz, bir savolga duch kelamiz: xo'sh, noverbal birliklar barcha insonlar uchun universal bo'la oladimi yoki verbal vositalar kabi turli millatlarda turlicha

bo'ladimi? Bu bo'yicha olimlarning qarashlari ikki xil bo'lib, birinchi qarash vakillari noverbal vositalarni barcha insonlar uchun "tushunarli til" deb ta'kidlagan bo'lishsa, boshqa olimlar bu fikrni inkor etishgan. Jumladan, Ch.Darvin imo-ishoralarni "tug'ma va universal" deb ta'riflagan [4]. Olim noverbal vositalar soxta bo'lmasligini, aksincha, insonlar uchun tabiiy hodisa ekanligini hamda insonlarning his-tuyg'ulari butun dunyo bo'yicha bir xil ifodalanishini ta'kidlaydi. Bu qarashning yana bir tarafdori Kvintilian bo'lib, u qo'l harakatlarini "barcha insonlarga umumiy til" deb ta'kidlagan. Etimolog Eibl Eibesfelt ham bu qarashni yoqlagan bo'lib, xususan, qoshni ko'tarish barcha xalqlar uchun salomlashishni bildiradigan universal imo-ishora deb ta'kidlaydi [5]. Lekin Ekman olimning bu qarashiga qo'shilmaydi va qoshni ko'tarish hamma xalqlarda ham salomlashish uchun qo'llanilmasligini (masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida), aksincha, taajublanishni ifodalab kelishi ham mumkinligini qayd etadi [6;40]. Bu olimlar insonlarning yuz harakatlari va ovoz toni ularning his-tuyg'ularini bir xil aks ettirishini ta'kidlashgan. Ammo boshqa olimlar, shu jumladan, Ray Berdvestel bu fikrlarga qo'shilmagan, uning ta'kidlashicha, hech bir so'z yoki imo-ishora dunyo bo'yicha bir xil bo'lmaydi, ya'ni nafaqat verbal vositalar, balki noverbal vositalar ham turli millatlarda farqlanadi [3;12]. Shuningdek, M.Argeyl "jamiyat va ma'daniyatlar rivojlanishi ta'sirida imo-ishoralar va verbal vositalar farqlanadi" deb qayd etgan [11;75]. Bizningcha, bu ikki qarashlar bir-birini inkor etsa-da, ularda ma'lum darajada bog'liqlik bor. Chunonchi, birinchi guruh tarafdorlarining qarashlariga to'laqonli qo'shilmasak-da, lekin butunlay inkor ham etolmaymiz. Chunki noverbal vositalar, jumladan, ko'z qarashi, mimika va ovoz toni insonlarning ichki tuyg'ulari va psixologik holatini ochib beradi, shuningdek, jahl qilish, xursand bo'lish, shubhalanish, nafratlanish, hayratlanish, kibrlanish, yoqtirish, norozilik, ishonchsizlik va boshqa shu kabi tuyg'ular barcha insonlarning xatti-harakatlarida bir xil aks etadi. Misol uchun, inson biror narsadan quvonsa, ko'zlari chaqnab, yuzida tabassum paydo bo'ladi, ovoz toni mayinlashadi, aksincha, jahli chiqsa, qoshlari chimirilib, qavoqlari uyuladi, ovoz toni zardali bo'ladi. Albatta, bu holat qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, barcha insonlarga tarjimon yordamisiz ham tushunarli bo'ladi. Ammo ushbu fikr tarafdorlari ba'zi noverbal vositalarning madaniy farqlanishini nazardan chetda qoldirishadi. Zotan, dunyoda qancha elat bo'lsa, shuncha xil urf-odat, imo-ishoralar va xatti-harakatlar bor. Shuning uchun imo-ishoralar har xil davlatlarda turli xil ma'noni berishi mumkin. Biz, o'zbeklar, uchun oddiy bo'lgan imo-ishoralar boshqa bir xalq vakillarida haqoratlashni bildirishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Xususan, Tibet xalqlari yo'l-yo'lakay biror kishini uchratganda tillarini ko'rsatib o'tisharkan. Bu holat bizda mazah qilishni anglatga, ularda, aksincha, salomatlik tilashni bildiradi. Bizningcha, noverbal vositalar inson ichki hissiyotlarini aks ettirganda barcha uchun umumiy bo'lsa, aksincha, insonning tashqi muhitga munosabati, biror narsani ko'rsatishi, tushuntirishi, fikrini ifoda etishida madaniy farqlanadi. Misol uchun, xafa bo'lish, xursand bo'lish, jahl qilish va qo'rquv holatlarida hamma xalq vakillari bir xil noverbal vositalarni qo'llaydi. Shuningdek, inson ichki hissiyotini aks ettiruvchi noverbal vositalar tug'ma va universaldir, shuningdek, madaniy farqlangan imo-ishoralar inson xulqi, tarbiyasi, yashash muhiti va madaniyati bilan bog'liq bo'ladi, zotan, bularni shartli ravishda, tabiiy va ijtimoiy noverbal vositalar deb atasak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Shuningdek, A.Kostikning ta'kidlashicha, noverbal muloqot belgilari dunyodagi barcha odamlar uchun, jinsi, yoshi, terining rangi, kelib chiqishidan qat'iy nazar, umumiy bo'lishi mumkin. Bu asosan baxt, qo'rquv, g'azab, qayg'u, ajablanish va nafrat kabi hissiyotlarni ifodalash bilan bog'liq [9]. Biroq insonlar foydalanadigan ko'plab noverbal vositalar turli madaniyatlarda farqlanishi mumkin. Turli xil madaniyat vakillari o'rtasidagi noverbal muloqotning o'ziga xos farqlarini yaratish uchun ushbu aloqa belgilarining turlarini aniqlash kerak bo'lib, ular paralingvistik omillar bo'lishi mumkin, ya'ni og'zaki xabarga hamroh bo'ladigan vokalizatsiya, nutqda to'xtash, nutq tezligi, ovoz balandligi, ohang. Bulardan farqli o'laroq, tildan tashqari turli tana harakatlari ham mavjud, ular yuz va tana harakatlarini o'z ichiga olgan kinesik belgilarga va odamlar o'rtasidagi masofa hisoblangan proksemikaga bo'linadi. Kinesika va proksemika belgilaridan tashqari, tashqi ko'rinish (artefakt), hid (olkaftor) va jismoniy aloqaning turli shakllarini o'z ichiga olgan maxsus belgilar guruhi mavjud [12]. Shuni ta'kidlash lozimki, noverbal vositalar va ular anglatgan ma'nolar turli xalqlarda turlicha bo'ladi. Ular anglatgan ma'nolar geografik jihatdan bir-biriga yaqin yoki qo'shni joylashgan hududlarda o'xshash bo'lib, o'zaro yaqin bo'lishi mumkin. O'zaro uzoq hududlarda yashovchi

xalqlar tomonidan qo‘llanadigan noverbal vositalar anglatgan ma’nolarda esa farqlar, hatto ziddiyatlar ham bo‘ladi.

Yuqorida so‘z yuritganimizdek, ba’zi noverbal vositalar universal bo‘ladi, xususan, jilmayish, qovog‘ini solish, xo‘mrayish kabi yuz ifodalari deyarli barcha xalqlarga tushunarlidir, bunga madaniy farqlanish ta’sir etmaydi. Shuningdek, Berdvestelning ta’kidlashicha, 250.000 ta yuz ifodalari mavjud bo‘lib, ular ikki xil usulda mavjud: madaniyatlar uchun umumiy va madaniyatlarning o‘ziga tegishlisi [19]. Ammo turli madaniyat vakillarining tillari farqlanganligi sababli, lisoniy vositalar bilan hamohang holda noverbal vositalar ham madaniy farqlanib keladi. Chunonchi, “O.K” imo-ishorasi turli xalqlarda turlicha bo‘lishi mumkin (1-rasmga qarang): AQSh aholisi bu ishorani “hammasi joyida” degan ma’noda qo‘llasa, fransuzlar “nol” yoki “qiymatsiz”, yaponlar pul ma’nosida, nemislar va braziyaliklar hurmatsizlik ma’nosida qo‘llashadi [14]. Yunonlar va turklarda bu imo-ishora juda qo‘pol hisoblanib, gomoseksualizmga ishora qilinadi. Ba’zi Yaqin Sharq mamlakatlarida, xususan, Quvaytda “OK” yomon ko‘zni anglatadi [25].

1-rasm “OK” imo-ishorasi

Ushbu imo-ishora o‘zbeklarda “hammasi joyida”, “yaxshi” kabi ma’nolarni anglatadi (1-jadvalga qarang). Aslida, o‘zbek xalqi uchun “hammasi joyida”, “yaxshi” ma’nolarini bildirishda bosh barmoqni ko‘rsatish kifoya. “OK” imo-ishorasi noverbal vosita sifatida muomalaga tortilishi, albatta, yevropacha turmush tarzining hayotimizga kirib kelayotganligi bilan izohlanadi.

Noverbal vositalar millatlararo aloqalarga to‘siq bo‘lishi mumkin, chunki kelib chiqishi turli madaniyatga oid insonlar bir-birlari bilan muloqot qilishganda gaplarining ma’nosini noto‘g‘ri talqin qilishi mumkin. Hatto, bitta tilda so‘zlashadigan turli xalq vakillarining imo-ishoralari farqlanishi mumkin. Chunonchi, jordanliklar do‘stlariga samimiy munosabatda boshining orqasiga qo‘li bilan teginishadi, ammo misrliklar bu harakatni haqorat deb qabul qilishadi [1].

Britaniyaliklarda kaftni tepaga ko‘tarish “to‘xta”, “bunday qilma” degan ma’noni anglatadi, yunonlarda bu ishora “sen kir, rasvosan” degan tahqirlashni anglatadi (2-rasmga qarang). Ushbu imo-ishoraning farqlanishi madaniyat bilan bog‘liq bo‘lib, britaniyaliklar “buni qilmasliging kerak, qamoqqa olaman” degan ma’noda qo‘llagan bo‘lsa, yunonlarda bu ishora o‘rta asrlarga borib taqalib, o‘sha davrda mahbuslarning yuzlari, ust-boshi kirligidan jirkanganini ko‘rsatish uchun qo‘llangan, shuning uchun bu ishora bugungi kunda ham haqoratni anglatadi [13;35].

O‘zbeklarda ushbu imo-ishora tarixan “bas, yetar” degan ma’noda qo‘llanilib kelgan, lekin “to‘xta”, “bunday qilma” kabi ma’nolari ham globalizatsiya ta’sirida o‘zlashib kerib kelgan va hozirgi kunda qo‘llanilmoqda (2-jadvalga qarang). Ammo bu yunonlardek “sen kir, rasvosan” kabi ma’nolarda qo‘llanilmaydi.

2-rasm kaftni tepaga ko‘tarish imo-ishorasi

Tadqiqotimiz davomida biz yuqoridagi ikkita imo-ishoralar (1 va 2-rasmlarga qarang) bo‘yicha tajriba-sinov olib bordik. Tajribadan maqsad o‘zbeklarning ushbu imo-ishora xususida ma’lumotga egaligi va qo‘llanilishini aniqlashdan iborat. Sotsiologik tadqiqot Samarqand davlat chet tillar instituti xorijiy til va adabiyoti fakulteti hamda ingliz filologiyasi fakultetining 1-2-kurs talabalari orasida olib borildi (2022-yil). Savollar yozilgan anketalar tarqatildi va o‘zbek talabalarining (200 ta) ushbu jestlarni bilish va qo‘llash darajasi aniqlandi.

1-jadval

O‘zbeklarning ushbu jestlarni bilish va qo‘llash darajasining tahliliy ko‘rinishi

Savollar	Javoblarning umumiy ko‘rinishi					
Ushbu imo-ishoralarni ko‘rganmisiz?	a) ha, ko‘rganman		b) yo‘q, ko‘rmaganman		s) ko‘rganman, ammo ma‘nosini bilmayman	
	80%	50%	0%	30%	20%	20%
2. Siz ushbu imo-ishoralardan foydalanganmisiz?	a) ha, tez-tez		b) yo‘q, umuman qo‘llamayman		s) juda kam foydalanganman	
	45%	20%	15%	60%	40%	20%
3. Ushbu imo-ishoralar qanday ma‘noni anglatishini bilasizmi?	a) bilmayman		b) ha, bilaman		s) shunchaki qo‘l harakati	
	20%	20%	80%	70%	0%	10%
4. Ushbu imo-ishoralar boshqa xalqlarda farqlanishini bilasizmi?	a) bilmayman		b) ha, eshitganman		s) ha, ko‘rganman	
	30%	50%	40%	30%	30%	20%
5. Sizningcha, birinchi imo-ishora qanday ma‘noni anglatadi? (2.1-rasmga qarang)	a) bilmayman 20%		b) hammasi yaxshi 75%		s) nol yoki qiymatsiz 5%	
6. Sizningcha, ikkinchi imo-ishora qanday ma‘noni anglatadi? (2.2-rasmga qarang)	a) to‘xta, bunday qilma 40%		b) bas, yetar 57%		s) haqoratlash 3%	

O‘tkazilgan tahliliy natijalar quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi:

Ushbu imo-ishoralarni ko‘pchilik o‘zbek talabalari ko‘rishgan.

Birinchi imo-ishora (1-rasmga qarang) ko‘pchilik tomonidan qo‘llaniladi va “hammasi yaxshi” degan ma‘noni anglatadi.

Ikkinchi imo-ishora (2-rasmga qarang) ommalashmagan, ammo ushbu imo-ishorani ko‘pchilik “bas, yetar” degan ma‘noda va ba‘zilar “to‘xta, bunday qilma” degan ma‘nolarda qo‘llashadi.

Ushbu imo-ishoralar boshqa xalqlarda farqlanishini ko‘pchilik bilishmaydi va kam kishilar kinolarda ko‘rishgan xolos.

Noverbal vositalar axborotni yetkazishda tezkorligi, aniqligi va ishonchligi bilan verbal vositalarga nisbatan ajralib turadi. Jumladan, qo‘l imo-ishoralari xabarni yetkazishda muhim vositalardan biri bo‘lib, verbal vositalarga hamohang holda yoki yolg‘iz o‘zi ma‘no anglatib keladi. Tananing boshqa qismlarining harakatlari faqat so‘zlovchiga yordam beradi, qo‘llar esa deyarli gapirishi mumkin [18;7]. Shu tarzda Kvintilian qo‘llar harakatlari nutqda ma‘lum ma‘noni ifodalashini ta‘kidlagan. Jumladan, yuz, bosh va tana harakatlari ham nutq jarayonining bir qismidir, lekin bular nutq kimga qaratilgan bo‘lsa, unga his-tuyg‘ular va munosabat ko‘rsatish, urg‘u yoki nutqni turli usullar bilan ajratishga ko‘proq yordam beradi. Shuningdek, ba‘zi olimlar qo‘l ishorolari va verbal vositalar

o'rtasidagi bog'liqlikni turlicha tavsiflashgan, ko'pincha, ayrim turlariga, diskurs jestlari bilan bog'langanlarga murojaat qilgan. Qo'l imo-ishoralari, aslida, og'zaki tarkibning ba'zi tomonlarini ifodalashi mumkin: aykonografik xususiyatlari orqali ular og'zaki nutqda mavjud bo'lgan harakatlarni, obyektlar yoki ular o'rtasidagi munosabatlarni majoziy ma'noda tasvirlashi mumkin (masalan, "belgilangan imo-ishoralar") [2;473], shuningdek, obyektlar va harakatlarni o'zlari nazarda tutadigan mavhum tushunchalarning metaforalari sifatida o'zida mujassamlashtira oladi (ya'ni, "metaforik imo-ishoralar") [15;87]. Oxirgi holatda, metafora, ko'pincha, ijtimoiy jihatdan odatiy bo'lganligi sababli, metafora imo-ishoralari "ramzlar"ga o'xshash bo'lishi mumkin. Ekman va Friyesenning ta'kidlashicha, emblemalar juda an'anaviy vositalarga ega qo'l imo-ishoralari bo'lib, so'zlarga yoki jummalarga o'girilishi, ayniqsa, ma'lum bir madaniyat doirasida tarjima qilinishi mumkin [7;49-98]. Shuningdek, Mak Neylning fikricha, qo'l imo-ishoralari deytik komponentga ega, ya'ni deytik imo-ishoralardir [15;56], bu ishoralar so'zlovchini o'rab turgan jismoniy muhitda mavjud bo'lgan narsalarga yoki nutq mazmunida mavjud bo'lgan obyektlarga ishora qiladigan (virtual obyektlar, joylar, vaqt davri va boshqalarni ko'rsatuvchi), turli xil qo'l konfiguratsiyasidan (chunonchi, indeks, kaft, bosh barmog'i va boshqalar) [17;13-45] foydalaniladigan noverbal vositalardir. Amerikalik psixolog olim Albert Merabian "kishilar muloqot jarayonida axborotning 93 foizini tana harakati va ovoz orqali qabul qilishlarini, bundan 55 foizi tana harakati, 33 foizi esa ovozga to'g'ri kelishi, axborotning qolgan 7 foizini verbal vositalar tashkil etishi haqida ma'lumot beradi" [21].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, noverbal vositalar millatlararo aloqalarga to'siq bo'lishi mumkin, chunki madaniy kelib chiqishi turli bo'lgan odamlar bir-birlari bilan muloqot qilganda gaplarining ma'nosini noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Hatto bitta tilda so'zlashadigan turli xalq vakillarining imo-ishoralari farqlanishi mumkin. Bu holat xalqlarning tili, milliy qadriyatlarini, e'tiqodi turlicha ekanligi noverbal vositalarda ham ifodalanishi bilan izohlanadi. Ba'zi noverbal vositalar universal bo'ladi, xususan, emotsional holatlar ifodalanishida yuz ifodalari deyarli barcha xalqlarga tushunarlidir, bunga madaniy farqlanish ta'sir etmaydi. Buni ayrim holatlarda insonlarning ta'sirlanish darajasi bir-biriga o'xshashligi, voqelikdagi holatlarga birday munosabatda bo'lishida aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Abu-Arqoub Ibrahim, F.A Alserhan. Non-verbal barriers to effective intercultural communication, vol. 24, núm. Esp.5, 2019.

Beattie G., & Shovelton H. Iconic hand gestures and predistability of words in context in spontaneous speech // *British Journal of Psychology*, 91, 2000. – Pp.473-492.

Burrow J. Gestures. In *Gestures and Looks in Medieval Narrative*. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Studies in Medieval Literature, pp. 12). 2002. – P. 12.

Darvin Ch. *The Expression of the Emotions in Man and Animals*, 1872.

Eibl-Eibesfeldt. *Ethology, the Biology of Behavior*. Hold. – New York, 1970.

Ekman P. *Emotional and conversational nonverbal signals*. – Netherland, 2004. - P.40.

Ekman P. & Friesen W. V. *The repertoire of nonverbal behavior*. *Semiotica*, 1, 1969. – Pp. 49-98.

Gale Stam, Miko Ishino. *Integrating Gestures: The Interdisciplinary Nature of Gesture*. John Benjamins Publishing. Co. – USA, 2011. – P.

Kostić A. *Govor lica*. Niš: Filozofski fakultet. 2006.

Miglietta A. & Tartaglia S. The influence of length of stay, linguistic competence, and media exposure in immigrants' adaptation. *Cross-Cultural Research*, 2009. 43(1), 46-61. [online] Retrieved on 15 April 2016

on:file:///C:/Users/Personal/Downloads/doc1_7091_850323235%20(1).pdf. Murojaat sanasi: 09.05.2021.

Michael Argyle. *Bodily communication*. – Cambridge: Cambridge University Press. – P. 75.

Marta Mitrović, Marija Vujović *Intercultural Non-Verbal Communication from the Perspective Of Serbian Communications Students*. Article. 2017.

- Morris Desmond. *Body talk: A World Guide to Gestures*. – London: Jonathan Cape Ltd, 1994.
- Morris Desmond. *Body talk: A World Guide to Gestures*. – London: Jonathan Cape Ltd. 1994.
- McNeill D. *Hand and Mind*. – Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- McNeill, D. *Hand and Mind*. – Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Kendon, A. *Gesture and speech: How they interact*. In J.M. Wiemann & R. P. Harrison (Eds.), *Nonverbal Interaction* (pp. 13-45). Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1983. – Pp. 13-45.
- Quintilian. *Book XI, III: 85*. 1922. – P. 7.
- Stella Ting-Toomy. *Communicating Across Cultures, First Edition*. – New York. 1999.
- Tiechuan M. *A Study on Nonverbal Communication in Cross-culture*. *Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS)*, 4(1). Retrieved on 20 December 2016 on: <http://ajhss.org/pdfs/Vol4Issue1/1.pdf>.
- <https://www.bl.uk/people/albert-mehrabian#> Albert Mehrabian. *Nonverbal Communication Thinker*. Murojaat sanasi: 09.07.2021.
- <file:///C:/Users/Sulaymon/Downloads/lingvokulturologiyaning-fan-sifatida-shakllanishi-va-rivojlanish-bosqichlari.pdf>. Murojaat sanasi: 25.08.2020.
- <http://samxorfil.uz/maqola/lingvokulturologiya-tilning--madaniy-fenomenu-sifatida>. Murojaat sanasi:26.08.2020.
- <http://samxorfil.uz/maqola/lingvokulturologiya-tilning--madaniy-fenomenu-sifatida>. Murojaat sanasi:28.08.2020.
- https://en.wikipedia.org/wiki/OK_gesture. Murojaat sanasi: 05.09.2020.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000